

E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT: 891.301.447-3

EL SUSCRITO SUBGERENTE DEL HOSPITAL ULPIANO TASCÓN
Q. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA,

H A C E C O N S T A R:

Que la doctora NORAYDA FRANCO PUENTE, Identificado con cedula de ciudadanía N. 31.465.706 de Yumbo (V), en calidad de Docente del programa de Odontología de la Universidad Santiago de Cali y el grupo de estudiantes de Noveno semestre de dicho programa, realizaron el proyecto titulado "GUÍA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD PERIODONTAL PARA PACIENTES CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES EN EL HOSPITAL ULPIANO TASCÓN SAN PEDRO VALLE EN EL PERIODO 2019B " durante el periodo Agosto- Octubre del 2019.

Para constancia de lo anterior se firma en el hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle del Cauca a los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

HAROLD MAURICIO LÓPEZ SEPÚLVEDA
Subgerente